

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ASTRONOMİ EĞİTİMİ; PATENTLİ MODELİN UYGULANMASI

Simay KOLAY

Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi, Mersin, Türkiye, ORCID: 0000-0002-7953-3648

Berkay KOLAY

İstanbul Araştırma ve Geliştirme Merkezi, İstanbul, Türkiye, ORCID: 0000-0003-2116-5843

Halil Dündar CANGÜVEN

Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi, Mersin, Türkiye. ORCID: 0000-0002-7931-9449

Cemal KOLAY

Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi, Mersin, Türkiye, ORCID: 0000-0002-9842-923X

Özet

Fen eğitim sistemlerinin en temel öğeleri arasındadır. Bu eğitim verilirken bireylerin kavrayabileceği seviyede kaynak ve materyal kullanımının dikkate alınması çok önemlidir. Çalışmanın amacı ilkökul 4. Sınıf öğrencilerinin astronomi kavramları ve patenti araştırmacılar tarafından alınan literatür taraması ile geliştirilen ürün hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Yapılan çalışmada model geliştirme sürecinde TTA (tasarım tabanlı araştırma) yöntemi kullanılmıştır. İlgili literatür taranmış ve elde edilen verilerle patentli model geliştirilmiştir. Model gerekli izinler alınarak ilkökul öğrencileri ile ders esnasında kullanılmıştır. İkökul 4. Sınıf öğrencileri olan katılımcılara kontrol ve deney grubu öğrencileri olmak üzere iki grup halinde eğitim verilmiştir. 1. Gruba sadece sözlü olarak, modelsiz eğitim verilirken 2. Gruba ise patentli model ve takımyıldız modelleri kullanılarak eğitim verilmiştir. Katılımcıların görüşlerini almak için nitel araştırma yöntemlerinde görüşme tekniği benimsenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılara astronomi ve takımyıldızlar ile ilgili ön-son görüşme soruları yöneltildikten sonra verilen cevaplar kayıt altına alınmıştır. Yöneltilen ön görüşme sorularına göre öğrencilerin astronomi kavramları ile ilgili bazı bilgilere sahip olduklarını ancak yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir. Analizler sırasında araştırmacı çalışmanın geçerliliği için bağımsız olarak kodlamalar yapmış, daha sonra veriler karşılaştırılmış ve son kararlar alınmıştır. Ayrıca çalışmanın güvenilirliği için görüşmeler sırasında kullanılan bazı cümleler doğrudan çalışma içerisine aktarılmış ve bu cümleler italik olarak belirtilmiştir. Bulgular tablolar halinde verilerek frekans ve yüzde şeklinde belirtilmiştir. Yapılan uygulamada deney ve kontrol grubu öğrencilerinin eğitim sonucunda öğrenme durumlarının deney grubu lehine farklı oluşu patentli modelin öğrencilerin astronomi kavramlarını öğrenmelerinde olumlu yönde etkisinin olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Verilen eğitim sürecinden sonra ilkökul öğrencilerinin astronomi kavramına yönelik bilgilerinin olduğu, geliştirilen modelin astronomi eğitiminde önemli öğrenmelerin gerçekleşmesine olanak sağladığı belirlenmiştir. Modeller kullanılarak uygulanan eğitimlerin öğrencilerin ilgi ve becerilerini büyük ölçüde destekleyeceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: İkökul öğrencileri, astronomi, takımyıldızlar, faydalı model

1. Giriş

Fen eğitim sistemlerinin en temel öğeleri arasındadır. Fen eğitimi alanında yapılan çalışmalar öğrenilenlerin etkili ve kalıcı olması için öğrencilerin derse aktif katılımı gerektiğini öngörmektedir (National Academy of Sciences, 2006; National Science Board, 2007). Fen dersi kavranması ve anlaşılması zor olan konulara sahip olduğundan öğrencilerin derse karşı tutumlarını etkilemekte hatta onları dersten uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle öğretmenler, bilgileri ezberlemeye yönelik olan uygulamalara değil, öğrencilerin aktif olarak rol oynayacağı uygulamalara yönelmelidirler (Saraçoğlu ve Aldan Karademir, 2009). Böylece öğrenciler yaşayarak deneyimleyecekler ve bu da kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. Bireylerin görerek ve yaşayarak öğrenmesi alan fark etmeksizin öğrenmelerini destekleyecektir (Kırsever, Karataylı, Aydoğan, Cangüven ve Çetin, 2022).

Bu çalışma 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi Gezegemimiz Dünya ünitesinin faydalı modellerle işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine olan etkisini incelemek için yapılmıştır. Bir başka deyişle, bu çalışmada, faydalı modellerle (ADK) desteklenmiş Fen ve Teknoloji dersi işlenen deney grubu öğrencileri ile yalnızca programa dayalı öğretim yöntemi kullanılarak Fen ve Teknoloji dersi işlenen kontrol grubu öğrencilerinin öğrenmeleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırılmıştır. İlgili alan yazın incelendiğinde, ilkökul düzeyinde fen öğretiminde kullanılan modellerin öğrenci başarısına etkisini inceleyen çalışmaların azlığı dikkat çekmiştir.

2005 yılından itibaren sayısal bilimlerde somut materyal kullanımının önceki eğitim ortamına göre daha fazla somut materyal ile eğitim verildiği görülmektedir. Eğitim programın eklerinde sayısal bilimlerin eğitimine yönelik kullanılacak somut araçlara örneklemeler bulunmaktadır. Ne kadar örnek bulunsun da, bu araçların kullanımına ilişkin bazı etkinlik örneklerine bunların yeterli olmadığı düşünülmektedir. İlkokul ve Ortaokul düzeyinde, öğrencilerin sayısal bilim ile ilgili kavramları somut modeller eşliğinde öğrenmeleri gerektiğine dair öneriler, sıklıkla yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından altı çizilmektedir. Literatürde, pek çok sayısal kavramların öğretilmesine yönelik birçok somut model önerilmektedir (Bozkurt ve Polat, 2011; Bozkurt ve Akalın, 2010). Bazı kazanımların kavranması oldukça güçtür. Ayrıca araç gereçsiz ortam hazırlamak da oldukça zordur (Albayrak ve diğ., 2005).

Türk Eğitim Sisteminin yapılandırmacı anlayışa göre öğretim programlarının yeniden tasarlanması büyük bir değişimdir. Bu değişimden sonra öğretim programları öğretmen yerine öğrenci odaklı etkinlik programlarına dayandırılmıştır. Böylece öğrencilerin derse aktif katılımında bulunmaları sağlanmıştır (Arslan ve Özpınar, 2009; Peker ve Halat, 2008).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanmış olan öğretim programları ve ders kitaplarının içeriğine bakıldığında her kazanımla ilgili bir etkinlik bulunduğu gözlemlenmekte ve hemen hemen her bir etkinlikle ilgili kullanılacak öğretim materyali önerileri bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de yeni öğretim programları hakkında yapılan araştırmalarda “yapı, araç, malzeme ve materyal eksikliğinden dolayı programlar uygulanırken önemli

aksaklıkların yaşandığına” dair eğitimci görüşlerine sık sık rastlanmaktadır [1]; Akkaya, 2008; Duru ve Korkmaz, 2010; Kalender, 2006; Meşin, 2008; Peker ve Halat, 2008; Sağlık, 2007; Şahin, 2010). Dolayısıyla etkili bir şekilde öğretim programlarının uygulanması için materyal kullanımının son derece önemli bir husus olduğu düşünülmektedir. Alan yazında öğretim ortamında faydalı materyal kullanımının pek çok faydasının olduğu dile getirilmektedir. Buna göre öğretim materyallerinin kullanımının öğrenci açısından faydaları; kolay öğrenmeyi sağladığı, derse ilgi ve isteği artırdığı, aktif öğrenme ortamı oluşturduğu, bireysel öğrenmeyi desteklediği, öğrenme deneyimi sağladığı, problem çözme ve yaratıcılık gibi bir çok beceriye katkı sağlamasıdır [2]; Apperson, Laws ve Scepanisky, 2006; Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 2001; İşman, 2005; Knapp ve Glenn, 1996; Koşar ve ark., 2003; Lowry, 1999; Rıza, 2000). Bazı öğretim ortamlarında materyal kullanımının öğrenmeye yararlı olup olmadığına yönelik şüpheler olsa da akademik başarıyı arttırdığına yönelik araştırma bulguları bulunmaktadır ([2]; Audrey, 2008; Blalock ve Montgomery, 2005; Clements, 1999; Fidan, 2008; Lowry, 1999; Mantei, 2000; Olkun, 2003). Ancak deneysel araştırmalarda bağımsız değişken dışında hesapta olmayan başka değişkenlerin de bağımlı değişkene etki edebilmektedir. Sözgelimi, materyalin etkisi araştırılırken, materyali kullanan öğretmenin davranışları da öğrenme sonuçlarında etkisini görebilmekteyiz. Bu nedenle deneysel çalışmaların sonuçlarının özenle yorumlanmalıdır.

Literatür taraması yapıldığında, ilkokul çağındaki öğrencilerin dünya ve evren hakkındaki algıları (Yıldırım, & Balcı, 2019), İlkokul öğrencilerinin dünya ve evren ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek adına yapılmış olan çalışma (Yıldırım, 2016). İlkokul öğrencilerinin dünya ve evren ile ilgili kavram yanılgıları ve ilkokul öğrencilerin gezegen hakkındaki bilgilerini ölçmek adına bir çalışma olan (Gülünce, 2019) çalışmalarına rastlanılmıştır.

Alanyazın taraması sonucunda ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik astronomi konusu hakkında güncel ve patentli bir faydalı model çalışmasının yapılmadığı görülmüştür. Bu bakımdan çalışmanın alanyazına ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerin fen eğitimlerine önemli katkılar sağlayarak farklı bir bakış açısı kazandıracakı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin astronomi kavramları ve patenti araştırmacılar tarafından alınan literatür taraması ile geliştirilen ürün hakkındaki düşüncelerini belirlemektir.

Çalışmaya alt problemleri;

- İlkokul düzeyindeki öğrenciler astronomi ile ilgili her hangi bir eğitim aldılar mı?”
- İlkokul düzeyindeki öğrenciler astronomi kavramı ile ilgili neler bilmektedirler?
- İlkokul düzeyindeki öğrenciler takımyıldızlar ile ilgili neler bilmektedirler?

şeklinde belirlenmiştir

2. Yöntem

Yapılan çalışmada TTA (tasarım tabanlı araştırma) yöntemi kullanılmıştır. TTA ise konu hakkındaki kullanılabilecek olan her türlü materyalleri, bilgileri, stratejileri ve etkinlikleri bir araya toplayarak oluşmuş veya oluşabilecek sorunlarını çözmeye yönelik ortaya bir ürün çıkarmayı amaçlayan araştırmalardır (Bannan-Ritland, 2003; Çakmak ve Sözbilir, 2017).

Tasarım tabanlı arařtırmaların iki özelliđi vardır. Bu özelliklerden ilki öğrenme ortamının yapısı ile beraber geliştirilen teoriler ve hedeflerle iç içe olmasıdır. İkicisi ise arařtırma, arařtırmalar sonucunda bulunan fikirlerin geliştirilmesi, ardından uygulanması ve analiz edilerek yeniden tasarım aşamalarını bulunduran bir süreç olmasıdır (Collins, 1992). TTA bir arařtırma yöntemi deđil, aksine bir arařtırma tasarımıdır, bu yüzden bir arařtırma içinde birden fazla arařtırma yöntemi kullanılabilir. Örneđin nitel arařtırma yöntemi kullanılan bir çalışmada çalışmanın eksiklikleri tespit edilirken nitel arařtırma yöntemi yerine elde edilen veriler göz önünde bulundurularak tasarım içeriđi oluşturmak için nicel arařtırma yöntemi de kullanılabilir (Collins, 1992). Bu çalışmada TTA yönteminin durum çalışması yöntemi ile eksiklikler tespit edilmiştir.

Bu çalışmanın öğretimin tasarımı sırasında kullanılan yöntem ise ADDIE yöntemidir. Çalışmada kullanılan ADDIE yöntemi adını Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation kelimelerinin ilk harflerinin birleřimiyle oluşturmuştur. ADDIE eğitsel bir modelin planlamasını, geliştirilmesi ve uygulanması adımlarını takip eden ayrıca dış etkenleri, öğrenen ve öğreten kavramlarını içine alan bir tasarım modelidir (Gustafson ve Branch, 2002). ADDIE yönteminin bütün aşamaları birbiriyle bağlantılıdır, bu yüzden herhangi bir aşamadan bir sonraki aşamaya geçebilmek için öncelikle ilgili aşamalar tamamlanmalıdır.

Uygulama modelinin geliştirilmesi ve arařtırmanın aşamaları

İlkokul öğrencilerine yönelik astronomi eğitimi ve faydalı modeller ile ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. Yapılan alanyazın taramasında elde edilen bulgular ve edinilen bilgiler sentezlenerek model planlanmıştır. Faydalı model Analitik Düşünme Küpü (ADK) olarak adlandırılmıştır.

Bu aşamada alanyazın taramasında ilkokul öğrencileri için astronomi eğitime yönelik herhangi bir materyalin tasarlanmadığı fark edilmiştir. Bu durum astronomi eğitiminin temelini gözlem tekniđinin oluşturması olarak değerlendirilmiştir.

Yapılan arařtırmada fen bilimleri, görsel tasarım uzmanı ve teknoloji tasarım uzmanından görüşler alınmış ve alınan bu görüşler yardımıyla proje modelinin ilk hali oluşturulmuştur.

Alanında uzman kişiler tarafından belirtilen eleřtiri ve yorumlar dikkate alınmış ve modele son şekli verilmiştir. Takımyıldız modelleri faydalı modelin görüntüleri aşağıda verilmiştir

Resim.1. Yengeç takımyıldız modeli

Resim.2. Analitik düşünme küpünde yengeç takımyıldızının tahmini görüntüsü

Resim.3. Analitik düşünme küpünde yengeç takımyıldızının tahmini üstten görüntüsü

Resim.4. Analitik düşünme küpünde yengeç takımyıldızının tahmini gölge görüntüsü

Resim.5. Analitik düşünme küpünde yengeç takımyıldızının tahmini önden görüntüsü

Resim.6. Küçükayı takımyıldızı modeli

Resim.7. Büyükayı takımyıldızı modeli

İkinci bölümde ise çalışmada öğrencilerin görüşlerini almak için yarı yapılandırılmış nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır.

Alanyazın Taraması İle Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Ön Test-Son Test Soruları Ve Görüşme Sorularının Belirlenmesi: Yapılan alanyazın ve literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak ön test-son test ve görüşme soruları belirlenmiştir.

Ön Test-Son Test Soruları Ve Görüşme Soruları İle İlgili Uzman Görüşlerinin Alınması: İlgili kişiler üzerinde uygulanacak olan ön test-son test ve görüşme soruları alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilmiş ve geri bildirim alınmıştır.

Ön Test-Son Test Soruları Ve Görüşme Sorularına Son Şeklinin Verilmesi: Alanında uzman kişilerden alınan bilgiler ile ön test-son test ve görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Sorular üzerinde düzeltmeler yapılmıştır.

İlkokul Öğrencilerinde Uygulamaya Geçilmesi: Belirlenen ve alanında uzman kişiler tarafından değerlendirile ön test-son test ve görüşme soruları gerekli izin ve görüşmelerin ardından ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulama sonrası veriler toplanmıştır.

Uygulamalar Sonunda Verilerin Toplanması: Yapılan alanyazın ve literatür taraması, uzman kişilerce değerlendirilme ile elde edilen ön test-son test soruları ve görüşme sorularının ilgili kişilere (ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine) uygulanmasının ardından elde edilen bilgiler toplanmıştır. Görüşmeler sırasında toplanan veriler araştırmacı tarafından yazıya aktarılmıştır.

Toplanan Verilerin Analizi: Elde edilen veriler cinsiyet ve grup faktörleri ile sınırlandırılıp verilen her cevap analiz edilmiştir. Analizler sırasında araştırmacı çalışmanın geçerliliği için

bağımsız olarak kodlamalar yapmış, daha sonra veriler karşılaştırılmış ve son kararlar alınmıştır. Ayrıca çalışmanın güvenilirliği için görüşmeler sırasında kullanılan bazı cümleler doğrudan çalışma içerisine aktarılmış ve bu cümleler italik olarak belirtilmiştir.

3. Bulgular

Bu bölümde araştırma sırasında elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

Mersin ilinde İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin astronomi eğitimi ve bu eğitimle ilgili görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmada 10 yaşında olan 2 grup toplamda 55 öğrencinin katılmıştır. Çalışma, araştırmanın yapıldığı ilde bulunan ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara astronomi ve takımyıldızlar ile ilgili ön-son görüşme soruları yöneltilmiştir. Daha sonra katılımcıların, geliştirilen eğitim materyali ve astronomi eğitimi ile ilgili görüşleri alınmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplar doğrudan aktarılmış ve italik olarak belirtilmiştir.

Yapılan ön test sorularına 1. Grubun verdikleri cevaplar şu şekildedir:

1. “Astronomi ile ilgili her hangi bir eğitim aldınız mı?” Sorusuna katılımcıların tamamı astronomi konusunda her hangi bir eğitim almadıklarını belirtmişlerdir.
2. “Astronomiyi kısaca açıklayabilir misiniz?” sorusuna katılımcıların her biri “*Bilmiyorum*” cevabını vermiştir.
3. “Astronomi ile ilgili hangi kavramları hatırlıyorsunuz/biliyorsunuz?” sorusuna 1 kız ve bir erkek “*Yıldız*”, ve 1 kız “*Gezegen*” cevabını vermiştir.
4. “Takım Yıldızı terimini ile ilgili neler biliyorsunuz?” sorusuna 2 erkek ve 1 kız “*Duyduğum*” cevabını verirken 1 kız “*Küçükayı*” cevabını vermiştir.
5. “Bu çalışmadan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?” sorusuna katılımcılar “*Verimli olacağına inanıyorum.*” cevabını vermişlerdir.

Aynı şekilde her birinin yaşınının 10 olduğu 2. grubun katılımcı kendilerine sorulan sorulara şu şekilde cevap vermiştir.

1. “Astronomi ile ilgili her hangi bir eğitim aldınız mı?” Sorusuna katılımcıların tamamı astronomi konusunda her hangi bir eğitim almadıklarını belirtmişlerdir.
2. “Astronomiyi kısaca açıklayabilir misiniz?” sorusuna katılımcıların her biri “*Bilmiyorum*” cevabını vermiştir.

3. “Astronomi ile ilgili hangi kavramları hatırlıyorsunuz/biliyorsunuz?” sorusuna 2 erkek “Güneş sistemi” , 1 erkek “Karadelik”, sorusuna 2 erkek “Kutup yıldızı”, 1 kız “Süpernova patlamaları” , 1 kız katılımcı “Samanyolu” cevabını vermiştir.
4. “Takım Yıldızı terimini ile ilgili neler biliyorsunuz?” sorusuna 2 erkek ve 2 kız “Küçükayı, Büyükayı” cevabını vermiştir.
5. “Bu çalışmadan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?” sorusuna katılımcılar “Faydalı ve eğlenceli bir çalışma olacağını düşünüyorum.” cevabını vermişlerdir.

Tablo.1. Kontrol Grubu: 27 katılımcının ön görüşmelerinde belirttikleri astronomi kavramları

Astronomi Kavramları	Frekans (f)	Yüzdellik (%)
Yıldız	2	7,7
Takım Yıldızı	4	14,8
Gezegen	1	3,7
Küçükayı	1	3,7
Bilmiyorum/ Hatırlamıyorum	19	70,3

Tablo.1’ de 1. Grup: 27 katılımcının ön görüşmelerinde belirttikleri astronomi kavramları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Katılımcılar %70,3 oranıyla “Bilmiyorum/ Hatırlamıyorum” kavramlarını belirtmişlerdir.

Tablo.2. Deney Grubu: 28 katılımcının ön görüşmelerinde belirttikleri astronomi kavramları

Astronomi Kavramları	Frekans (f)	Yüzdellik (%)
Güneş Sistemi	2	7,1
Karadelik	1	3,5
Kutup yıldızı	2	7,1
Süpernova patlamaları	1	3,5
Samanyolu	1	3,5
Küçükayı	2	7,1
Büyükayı	2	7,1
Bilmiyorum/ Hatırlamıyorum	17	60,7

Tablo.2’de 2. Grup: 28 katılımcının ön görüşmelerinde belirttikleri astronomi kavramları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Katılımcılar %60,7 oranıyla “Bilmiyorum/ Hatırlamıyorum” kavramlarını belirtmişlerdir.

Eğitim aşaması:

İlkokul 4. Sınıf öğrencileri olan katılımcılara iki grup halinde eğitim verilmiştir. 1. Gruba sadece sözlü olarak, modelsiz eğitim verilmiştir. 2. Gruba ise Analitik Düşünme Küpü (ADK) ve takımyıldız modelleri kullanılarak eğitim verilmiştir. İlk olarak sözlü anlatım yapılmış, daha sonra takımyıldız modellerine dokunmaları sağlanmış ve en son olarak da ADK

materyali üzerinde parmaklarıyla hissetmeleri sağlanmıştır. Katılımcılar modeller üzerinde takımyıldızların 2 boyutlu olduklarını ve bir düzlem üzerinde dizili bir şekilde durduklarını düşünmüşlerdir. Daha sonra ADK materyali kullanıldığında ise takımyıldızı oluşturan her bir yıldızın konumunun, büyüklüğünün ve uzaklığının farklı belirtilmiştir. Böylece katılımcılara 3 boyutluluk kavramı da benimsetilmiştir.

Eğitimde en çok bilinen ve isimleri kolay öğrenilebilen kavramlar olan Yengeç, Büyükayı ve Küçükayı takımyıldızları tercih edilmiştir. 1. ve 2. Grup katılımcılarına öncelikle ön test soruları yöneltildikten sonra verilen cevaplar kayıt altına alınmıştır. Ardından verilecek olan eğitimde kullanılacak olan terimlerin tanımları yapılmıştır. Anahtar terim olan takımyıldızlarına örnekler verildi ve verilen örneklerin tanımları yapıldı. Seçilen bu takımyıldızları strator top ve çöp şişler yardımıyla bir modellemesi yapıldı. 1. Gruba yalnız sözlü anlatım ile eğitim verilir iken 2. Gruba hem sözlü hem de faydalı modelle eğitim verilmiştir. Katılımcılara tanıtılan bu modellerden sonra aralarından yengeç takımyıldızı seçilerek analitik düşünme küpü üzerinde 3 boyutlu olarak katılımcılara tanıtılarak eğitim tamamlandı.

Yapılan son test sorularına 1. Grubun verdikleri cevaplar şu şekildedir:

1. “Astronomi ile ilgili her hangi bir eğitim aldınız mı?” sorusuna tüm katılımcılar “*Evet, aldım*” gibi cevaplar vermişlerdir.
2. “Astronomiyi kısaca açıklayabilir misiniz?” sorusuna katılımcılardan “*Uzayla ilgili bilim dalı*” cevabını vermişlerdir.
3. “Astronomi ile ilgili hangi kavramları hatırlıyorsunuz/biliyorsunuz?” sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
4. “Takım Yıldızı terimini ile ilgili neler biliyorsunuz?” sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
5. “Bu çalışmadan nasıl bir sonuç elde ettiniz?” sorusuna katılımcılar “*Benim için faydalı oldu ve yeni şeyler öğrendim*” ve “*Anlamakta zorlandım*” cevabını vermişlerdir.

Aynı şekilde her birinin yaşının 10 olduğu 2. grubun katılımcı kendilerine sorulan son test sorularına şu şekilde cevap vermiştir.

1. “Astronomi ile ilgili her hangi bir eğitim aldınız mı?” sorusuna tüm katılımcılar “*Evet*” cevaplarını vermişlerdir.
2. “Astronomiyi kısaca açıklayabilir misiniz?” sorusuna katılımcılardan “*Uzay bilimleri*” cevabını vermişlerdir.

3. “Astronomi ile ilgili hangi kavramları hatırlıyorsunuz/biliyorsunuz?” sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
4. “Takım Yıldızı terimini ile ilgili neler biliyorsunuz?” sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ek olarak “Yıldızların birbirlerine olan mesafelerinin farklı olduğunu” belirtmişlerdir.
5. “Bu çalışmadan nasıl bir sonuç elde ettiniz?” sorusuna katılımcılar “Benim için faydalı oldu ve yeni şeyler öğrendim” cevabını vermişlerdir.

Tablo.3. Kontrol Grubu: 27 katılımcının son görüşmelerinde belirttikleri astronomi kavramları

Astronomi Kavramları	Frekans (f)	Yüzdellik (%)
Büyükayı	19	70,3
Yengeç	26	96,2
Yıldız	25	92,5
Takım Yıldızı	20	74,0
Gezegen	5	18,5
Küçükayı	24	88,8
Bilmiyorum/ Hatırlamıyorum	8	29,6

Tablo.3’de 1. Kontrol Grubu: 27 katılımcının son görüşmelerinde belirttikleri astronomi kavramları ile ilgili bulgular verilmiştir. Katılımcılar %29,6 oranıyla “Bilmiyorum/ Hatırlamıyorum” kavramlarını belirtmişlerdir.

Tablo.4. Deney Grubu: 28 katılımcının son görüşmelerinde belirttikleri astronomi kavramları

Astronomi Kavramları	Frekans (f)	Yüzdellik (%)
Güneş Sistemi	7	25
Uzay	11	39,2
Galaksi	2	7,1
Gezegen	3	10,7
Yengeç	28	100,0
Takımyıldızı	24	85,7
Samanyolu	2	7,1
Küçükayı	26	92,8
Büyükayı	22	78,5
Bilmiyorum/Hatırlamıyorum	3	10,7

Tablo.4. 2. Deney Grubu: 28 katılımcının son görüşmelerinde belirttikleri astronomi kavramları ile ilgili bulgular verilmiştir. Katılımcılar %10,7oranıyla “Bilmiyorum/ Hatırlamıyorum” kavramlarını belirtmişlerdir.

Görüşme aşaması

Yapılan eğitimden sonra faydalı model ile eğitim alan 2. Grubun arasındaki katılımcılara yöneltilen görüşme sorularına verilen cevaplar şu şekildedir:

Yapılan bu astronomi eğitiminin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?

Faydalıysa nasıl?

Gerek yoksa neden?

- Katılımcılar verilen kısa eğitimin faydalı olduğunu, faydalı model sayesinde konuyu daha kolay anlamış, kavramış olduklarından söz etmişlerdir.

1. Bu çalışma astronomiyle ilgili düşüncelerinizi değiştirdi mi?

- Fikir sahibi olup yanlış bildikleri bazı bilgileri ve yeni bilgiler öğrendiklerini belirtmişlerdir.

2. Astronomiden edindiğiniz bilgileri günlük hayatınızda nerelerde nasıl kullanabilirsiniz?

- Günlük hayatlarında bu konulara yabancı kalmadan bildiklerini söyleyebilir, mesafe, uzaklık kavramları sayesinde 3 boyutlu düşünebilir ve böylece anlatılanları daha rahat kavrayabileceklerinden söz ettiler.

3. Astronomi eğitiminin gerekliliğine inanıyor musunuz?

- Astronominin öğrenilebilecek bir konu olduğunu ve gerekli olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir.

4. Astronomi ile ilgili yeniden çalışmaya katılmak ister misiniz? Neden?

- Katılımcılar yeniden çalışmaya katılmak istemektedir. Faydalı model sayesinde verilen bilgilerin anlaşılmasının kolay olduğunu ve ilgi çekici olduğunu belirtmişlerdir.

4. Tartışma ve Sonuç

Bu bölümde çalışmadan elde edilen veriler ile literatürdeki veriler karşılaştırılmıştır.

Taşcan ve Ünal (2015), astronomi eğitiminin verilmesi hem temel bilimler hem de analitik düşünme açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan çalışma sonucunda kontrol ve deney grubu öğrencilerinin ön değerlendirme de yaklaşık değerle astronomi kavramları ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Bu durum öğrencilerin merak durumları ve müfredatla ilişkilendirilebilir. Yıldırım (2016), ilkökul öğrencilerinin astronom kavramları ile ilgili bazı bilgilere sahip olduklarını ancak yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir. Verilen eğitim sürecinden sonra bireylerin astronomi kavramlarına yönelik kavramsal gelişme kaydettikleri

belirlenmiştir. Bu durum astronomi eğitimlerinin bireylerde astronomi kavramlarına yönelik öğrenmelerini arttırdığı şeklinde değerlendirilebilir.

Yapılan uygulama sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin eğitim sonucunda öğrenme durumlarının deney grubu lehine farklı oluşu Analitik Düşünme Küpü (ADK)'nin bireylerin astronomi kavramlarını öğrenmelerinde olumlu yönde etkisinin olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Çoruhlu ve Çepni (2015), model kullanılarak verilen eğitimlerde öğrencilerin kavram yanlışlarının büyük ölçüde engellendiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Çetin ve Günay [16], modellerin kullanılması fen eğitimde öğrencilerin motivasyonlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Elde edilen verilere göre katılımcıların en kalıcı bilgileri Analitik Düşünme Küpü (ADK) üzerinde modellenen yengeç takımı yıldızı hakkında edinmiştir, bu veriler Analitik Düşünme Küpü (ADK)'nin ilkökul öğrencilerine öğretilen bilgilerin daha kalıcı ve somut hale geldiğinin bir kanıtıdır. Yerlikaya (2021), ilkökul öğrencilerinin özellikle astronomi konularını merak ettiklerini belirtmiştir. Bu durum çalışmada öğrencilerin astronomiye olan meraklarını artmasını sağlayıcı bir materyalin kullanılmasını desteklemektedir. İlkokul çağındaki bireylere yöneltilen “Bu çalışmadan nasıl bir sonuç elde ettiniz?” sorusuna eğitime katılan tüm katılımcılar olumlu cevaplar vermişlerdir, bu da hazırlanan Analitik Düşünme Küpü (ADK)'nin basit ve kolay anlaşılabilir bir tasarım ürünü olduğunu göstermiştir. Yenilmez Türkoğlu (2017) fen eğitiminde mutlaka modellerin kullanılarak eğitimin verilmesi gerektiğini ve kullanılan modellerin öğrencilerin dikkatlerini toplayarak derse olan ilgilerini arttırdığını belirtmiştir.

5. Öneriler

Fen bilimleri bireylerin doğayı ve evreni anlamalarını sağlayacak bilgiler bütünüdür. Bu nedenle fen bilimleri her bireyin alması gereken bir eğitim dalıdır. Bu eğitim verilirken bireylerin kavrayabileceği seviyede kaynak ve materyal kullanımının dikkate alınması çok önemlidir. Öğretim materyali kullanımının öğrenci açısından; kavramayı kolaylaştırdığı, ilgi ve isteği artırdığı, aktif öğrenmeye katkı da bulunduğu, bireysel öğrenmeyi amaçladığı, gerçek yaşama uygun deneyimleyerek öğrenmeyi sağladığı, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık becerilerini geliştirdiği şeklinde özetlenebilir ([2]; Apperson, Laws ve Scepansky, 2006; Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 2001; İşman, 2005; Knapp ve Glenn, 1996; Koşar ve ark., 2003; Lowry, 1999; Rıza, 2000). Bireylerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesi onların gerçek yaşam problemlerine de kolaylıkla çözümler üretebilme yeteneklerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır (Cangüven ve Avcı, 2022) Bu bakımdan;

- ✓ Bu proje ile ilkökul, ortaokul çağındaki çocuklara 3 boyutlu şekilde astronomi alanında eğitim verilebilir, takımı yıldızları arası mesafe ve birbirlerine olan konumları hakkında bilgilendirilebilir.
- ✓ İlkokul düzeyindeki öğrencilerin fen bilimlerine olan merakları faydalı modeller sayesinde daha da artacak, onların fen eğitimlerine katkı sağlayacaktır.

- ✓ Model geliştirilerek 3 boyutlu tasarım becerisinin bilgisayara ortamı olmadan bireylere kazandırılmasının temeli olabileceği düşünülmektedir.

✓

Kaynakça

1. Akça, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf 2005 matematik programının öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişleri görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
2. Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. ve Oğuz, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 169-181.
3. Akkaya, A. O. (2008). 6. sınıf matematik ders öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
4. Albayrak, M. (2005). İlköğretim okulu matematik dersi programının (kapsam ve eğitim durumları açısından) incelenmesi. Yeni İlköğretim Programlarının Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi
5. Apperson, J. M., Laws, E. L., & Scepanky, J. A. (2006). The impact of presentation graphics on students' experience in the classroom. Computers and Education, 47(1), 116-126
6. Arslan, Ö. (2008). T. C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde görsel ve işitsel materyal kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve hatırd tutma düzeyleri üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
7. Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97-113.
8. Audrey, R. M-Q. (2008). Utilizing PowerPoint presentation to promote fall prevention among older adults. The Health Educator, 40(1), 46-52.
9. Bannan-Ritland, B. (2003). The role of design in research: The integrative learning design framework. Educational Researcher, 32(1), 21-24
10. Blalock, M. G., & Montgomery, R. D. (2005). The effect of powerpoint on student performance in principles of economics: An exploratory study. Journal For Economics Educators, 5(3), 1-7.
11. Bozkurt, A. & Akalın, S. (2010). Matematik öğretiminde materyal geliştirmenin ve sergilenen yer, bu sınıf öğretmenin rolü, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 47-56.
12. Bozkurt, A. & Polat, M. (2011). Sayma Pullarıyla Modellemenin Tam Sayılar Konusunu öğrenmeye Etkisi Üzerine Üzerine Görüşleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 787 -801.

13. Bülbül, M. Ş., ve Eryılmaz, A. (2012). Görme engelli öğrenciler için fizik ders araçları.
14. Cangüven, H. D., & Avcı, G., (2022). 2013 ve 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programları Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 123-135.
15. Çakmak, S. ve Sözbilir M. (2017). 6. sınıf görme engelli öğrencilere maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavramların öğretimi (Doctoral dissertation).
16. Çetin, O. & Günay, Y. (2011). Fen eğitimine yönelik örnek bir web tabanlı öğretim materyalinin hazırlanması ve bu materyalin öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12 (2), 175-202.
17. Clements, D. H. (1999). Concrete manipulatives, concrete ideas. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 1(1), 45-60.
18. Collins, A. (1992). Towards a design science of education. E. Scanlon, ve T. O'Shea (Ed.), *New directions in educational technology içinde* (15–22).
19. Collins, A., Joseph, D. ve Bielaczyc, K. (2004). Design research: Theoretical and methodological issues. *The Journal of the Learning Sciences*, 13(1), 15-42.
- Çoruhlu, T. & Çepni, S. (2015). Zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimini üzerine etkisi: Astronomi örneği. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 24(4), 1785-1805.
- Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S., & Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A.
- Duru, A. ve Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 38, 67-81.
- Fidan, K. N. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. *Kuramsal Eğitim*
<http://www.mynet.com/cevaplar/ali-kuscu-nun-astronomi-bilimine-katkilari/6926361>
 adresinden 01/02/2020 tarihinde erişilmiştir
<https://sozluk.gov.tr/ TDK 10/12/2019 tarihinde erişilmiştir>
https://www.fenokulu.net/yeni/Fen-Konulari/Konu/Turk-%E2%80%93-Islam-Gok-Bilimciler-Astronomlar_0_2601.html adresinden 01/02/2020 tarihinde erişilmiştir
<https://www.makaleler.com/astronomi-nedir> adresinden 01/02/2020 tarihinde erişilmiştir
- İşman, A. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Pegem A.
- Kalender, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım temelli yeni matematik programının uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
- Kırsever, M., Karataylı, S. N., Aydoğan, E. S., Cangüven, H. D., & Çetin, R. B. (2022). Nükleer tesislere genç bakış. *İçel Dergisi*, 2(2), 50-63.
- Knapp, L. R., & Glenn, A. D. (1996). *Restructuring schools with technology*. Boston: Allyn and Bacon.
- Koçer, D. (2002). Türkiye’de astronomi eğitim-öğretiminin önemi, gerekliliği ve yapılabilecekler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ.
- Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim

- teknolojileri ve materyal geliştirme. Pegem A.
- Lowry, R. B. (1999). Electronic presentation of lectures effect upon student performance. *University Chemistry Education*, 3(1), 18-21.
- Mantei, E. J. (2000). Using internet class notes and PowerPoint in physical geology lecture. *Journal of College Science Teaching*, 29(5), 301-305.
- Meşin, D. (2008). Yenilenen altıncı sınıf matematik öğretim programının uygulanması sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi
- National Academy of Sciences. (2006). Rising above the gathering storm: Energizing andemploying America for a brighter economic future. Washington, DC: National Academy of Sciences/ National Academy of Engineering/Institute of Medicine.
- National Science Board). (2007). A national action plan for addressing the critical needs of the US science, technology, engineering, and mathematics education system. Retrieved November 5, 2013
- Olkun, S. (2003). Comparing computer versus concrete manipulatives in learning 2D geometry. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*, 22(1), 43-5
- Peker, M. ve Halat, E. (2008). İlköğretim I. kademe matematik programının eğitim durumları boyutunun öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26, 209-225.
- Rıza, E. T. (2000). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve materyal geliştirme. *Anadolu Matbaas*
- Sağlık, N. (2007). Pilot uygulamaları yürütülen ilköğretim matematik programına yönelik etkinliklerin bazı geometri konularının öğretimi üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
- Saraçoğlu, A. S. ve Karademir, A. Ç. (2009). Eğitsel Oyun Temelli Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu'nda Sunulmuş Bildiri. Osmangazi Üniversitesi
- Şahin, İ. (2010). Curriculum assessment: Constructivist primary mathematics curriculum in Turkey. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 8(1), 51-72.
- Taşcan, M., ve Ünal. İ. (2015). Astronomi eğitiminin önemi ve ülkemizdeki öğretim programları açısından değerlendirilmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (40), 25-37.
- Yenilmez Türkoğlu, A. (2017). Okul öncesi fen eğitiminde model kullanımı. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 25 (5), 1995-2006.
- Yerlikaya, A. (2021). Astronomi Kavramlarına Duyulan Merak İle İlgili Tanılayıcı Bir Kesit. *Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 6(1), 1-11.